

Semente da Minha História

Proposta de Valorização da Amêndoa do Pequi em Cosméticos Funcionais

Maria Adriana Lima Silva

Farmacêutica CRF-PA 12700

Pós-graduada em Cosmética

FAPAL – FACULDADE DE PALMAS

2025

SUMÁRIO:

1. Introdução
2. Justificativa
3. Revisão de Literatura
4. Metodologia e Proposta de Aplicação
5. Discussão
6. Conclusão
7. Referencias
8. Considerações Finais
9. Palavras da Autora

1. INTRODUÇÃO

A amêndoa do pequi (*Caryocar brasiliense*) é uma jóia rara do Cerrado nordestino, especialmente na zona de transição entre Cerrado e Sertão, que foi tradicionalmente utilizada na alimentação por populações locais, mas ainda pouco explorada como ativo funcional no campo da cosmética terapêutica. Este artigo propõe a valorização de sua aplicação a partir de uma perspectiva afetiva, científica e territorial.

Crescida em meio as serras do Cariri Cearense, especialmente na Chapada do Araripe reconhecida como um dos maiores berços de biodiversidade e saberes fitoterápicos do Brasil, a autora carrega desde a infância uma relação íntima com o pequi. Ali, o fruto não é apenas alimento: é memória e medicina natural. Em meio a natureza ela aprendeu que a cura nasce da terra. E que o conhecimento tradicional pode, sim, caminhar ao lado da ciência.

Muito além da presença afetiva, o pequi também representou, na vida da autora, uma importante fonte de sustento. Durante a infância e adolescência, nas férias escolares, juntamente com seus irmão e primos percorriam as matas da Serra do Araripe para colher os frutos em meio a disputas para ver quem apanha mais. Naquela época e ainda hoje, o pequi foi e é para muitas famílias, o alimento que mata a fome e garante a sobrevivência. Os frutos colhidos eram recolhidos por compradores locais e vendidos em pequenas feiras da região. Com o dinheiro arrecadado, compravam material escolar, roupas e itens essenciais para o início do ano letivo.

Em uma realidade marcada por limitações financeiras, o pequi foi e é mais do que um fruto: é dignidade, esforço coletivo e ponto de apoio para a construção de um futuro. Essa vivência fortaleceu não apenas o vínculo emocional com a planta, mas também o desejo de ressignificar seu valor na vida adulta, agora pela via da ciência e da estética natural.

2. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de cosméticos funcionais com ativos naturais e regionais tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionado por uma demanda crescente de produtos que unam eficácia terapêutica, sustentabilidade e identidade territorial. Nesse contexto, a amêndoa do pequi, apesar de sua riqueza nutricional e potencial bioativo, ainda é pouco valorizada na indústria cosmética.

Este trabalho propõe justamente a valorização desse insumo, não apenas como uma alternativa fitoterapia, mas como um símbolo de resistência cultural e conexão com o território da Serra do Araripe, uma área de transição ecológica entre Cerrado e Sertão. A autora, nativa da região e detentora de vivências que envolvem o uso e comercialização do pequi desde a infância, reconhece nesta semente um caminho passível entre o saber tradicional e a ciência aplicada. Ao unir memória afetiva, conhecimento técnico e apelo sensorial refinado, este estudo pretende lançar as bases para formulações cosméticas naturais que resgatem a força ancestral das plantas do Cerrado nordestino e da caatinga arbórea da Serra do Araripe, oferecendo ao mercado não apenas um produto, mas uma experiência de cuidado natural com um toque cultural.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Diversos estudos acadêmicos e levantamentos etnobotânico vem destacando o potencial bioativo do pequi (*Caryocar brasiliense*), sobretudo de seu óleo, tradicionalmente extraído da polpa do fruto. No entanto, a amêndoa o núcleo da semente envolta por espinhos tem sido cada vez mais investigada por sua composição diferenciada, rica em lipídios instaurados, antioxidante naturais e fitoesteróis.

Segundo Silva et al. (2021), o óleo da amêndoa de pequi apresenta alta concentração de ácido oléico e ácido linoléico, importantes para a manutenção da integridade da barreira cutânea, com potente ação emoliente, regeneradora e anti-inflamatória. Além disso, possui vitaminas lipossolúveis A e E, reconhecidas por suas propriedades antioxidante e antienvelhecimento.

Estudos como os de Pereira et al. (2020) indicam que a composição da amêndoa é especialmente promissora para o uso em formulações cosméticas, com vantagem em relação

ao óleo da polpa por apresentar odor mais suave e estabilidade térmica superior. Essa característica favorece sua incorporação em cremes, óleos corporais, sabonetes e produtos para o couro cabeludo, com potencial para substituir ativos sintéticos de alto custo.

Além de seu perfil bioquímico, a literatura também aponta para os saberes tradicionais das comunidades do Cerrado, onde o uso do pequi inclusive da amêndoa já era conhecido como remédio natural para queimaduras, irritações de pele e inflamações articulares. Esses relatos orais, agora cruzados com pesquisas científicas, reforçam a importância de considerar o pequi não apenas como um fruto comestível, mas como um ativo multifuncional com relevância científica e cultural.

A escassez de estudos específicos voltados para a amêndoa do pequi, no entanto, evidencia a necessidade de mais pesquisas aplicadas, principalmente no campo da cosmética funcional, onde há espaço para inovação com insumos regionais ainda pouco explorados. Dessa forma, este trabalho busca contribuir com essa lacuna, propondo a integração entre ciência, ancestralidade e formulação cosmética natural.

4. METODOLOGIA E PROPOSTA DE APLICAÇÃO

Este estudo é de natureza exploratória com abordagem qualitativa, e propõe uma análise sobre o uso terapêutica da amêndoa do pequi na formulação de cosméticos naturais, com base em referências científicas e saberes tradicionais oriundos do território da Serra do Araripe.

A proposta se baseia na utilização do óleo da amêndoa do pequi, obtido por prensagem a frio, técnica essa que preserva os compostos bioativos presentes na semente. O produto será incorporado em formulações cosméticas como:

- Sabonetes (líquido e em barra);
- Óleo corporal e de banho;
- Cremes faciais e para mãos
- Óleos terapêuticos em gotas;
- Géis pós sol

Todos os produtos farão parte de uma linha que valoriza ingredientes nativos, com apelo sensorial, estético e funcional, conectada a marca Serra Flor –Essência da Natureza, que propõe uma cosmética emocional, baseada em raízes afetivas e saber ancestral aliado a ciência farmacêutica.

5. DISCUSSÃO

A amêndoa do pequi, embora tradicionalmente descartada em muitos contextos, é rica em compostos com alto valor terapêutico. Estudos recentes demonstram seu potencial anti-inflamatório, antioxidante, cicatrizante e hidratante, características desejáveis na formulação de cosméticos funcionais.

A proposta vai além do uso farmacotécnico: visa promover o protagonismo de insumos regionais, o desenvolvimento de comunidades locais e o resgate de saberes tradicionais. Ao investir em uma cadeia produtiva baseada em práticas sustentáveis e no comércio justo, o projeto propõe uma nova perspectiva sobre o uso do pequi: não apenas como alimento, mas como agente de transformação social, econômica e estética.

A linha de cosméticos proposta, também dialoga com o movimento contemporâneo de valorização do natural, do artesanal e do regional, aliando identidade, funcionalidade e propósito.

6. CONCLUSÃO

A valorização da amêndoa do pequi representa uma oportunidade singular de unir conhecimento científico, tradição cultural e inovação cosmética. Este artigo apresentou uma proposta inicial de desenvolvimento de produtos naturais com base no óleo da semente, partindo da vivência pessoal da autora e de dados científicos existentes.

Acredita-se que, com o avanço de estudos sobre o tema e a estruturação de parcerias com pequenos produtores e extrativistas da região do Araripe, será possível consolidar um modelo de negócio ético, afetivo e economicamente viável, beneficiando comunidades e promovendo uma nova forma de fazer ciência: com raízes.

7. REFERÊNCIAS

1. Silva, R. et al. (2021). Composição química do óleo da amêndoa de pequi e suas aplicações dermatológicas. *Revista Brasileira de Plantas Mediciniais*.
2. Alves, J. L. et al. (2020). Cosméticos naturais com óleos vegetais do cerrado: potencial biotecnológico. *Ciência Rural*.
3. ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes Naturais e Orgânicos, 2022.
4. Dados empíricos e relatos pessoais da autora, colhidos na região da Serra do Araripe entre os anos de 1995 a 2024.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluir este artigo é como fechar um círculo de cura e resgate pessoal. Mais do que apresentar dados ou propor uma aplicação cosmética, esta escrita revela a semente da minha própria história: da infância simples no sertão nordestino a formação científica que agora me permite

olhar para o passado com novos olhos. A amêndoa do pequi não é apenas um insumo bioativo é símbolo de resistência, afeto, superação e futuro.

Que esta proposta possa florescer não apenas como um projeto de beleza externa, mas como um movimento de valorização dos saberes populares, da identidade territorial e da ciência. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, caminham comigo neste propósito.

Que a natureza nos inspire, sempre, a curar com verdade e a empreender com alma.

9.PALAVRAS DA AUTORA

Escrever este artigo foi como caminhar de volta as raízes, entre os pés de pequi e as lembranças da infância. A cada linha escrita, revivi o cheiro da terra, o barulho dos meus irmãos e primos disputando quem colhia mais frutos, e a força silenciosa das mulheres da minha família, que nos sustentaram com dignidade mesmo na escassez.

Hoje, ao unir a farmacêutica que me tornei com a menina da serra que nunca deixou de existir em mim, sinto que estou me reconectando de forma afetiva e cultural com essa terra. Esta pesquisa não é apenas científica é cultural, emocional, identitária, e ancestral. É sobre transformar memória em pesquisa, e experiência em ciência.

Dedico esta obra a todas as mulheres do sertão, as sementes que carregamos no peito, e a força que brota quando escolhemos, enfim, nos honrar.